

DIMENSIONES FUNDAMENTALES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN

Tatiana Rigal Permuy. Dr. C. Profesor e Investigador Titular, Empresa de Ciencia y Tecnología Simuladores. Loma s/n °/ Conill y Santa Ana, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código postal: 10400. Teléfono: 78833945 al 47, ext. 102, Email: tatiana.rigal@nauta.cu, tatianar@simpro.reduim.cu

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (CICE)

RESUMEN:

Con la necesidad de lograr un mayor impacto del empleo de la tecnología desarrollada por la Empresa de Ciencia y Tecnología Simuladores (ECTSIM) en la educación la investigación tiene el propósito de elaborar un modelo de gestión para la integración de las tecnologías de la información en la educación, a través de un Proyecto de I+D realizado en el marco de convenios de colaboración entre ECTSIM y universidades de las FAR y centros de capacitación del MININT. Para su desarrollo se utiliza un diseño metodológico mixto. Se lleva a cabo en cinco instituciones docentes en el periodo 2017-2020 y se ejecuta en cuatro fases, de las que resultan: la identificación de tres dimensiones fundamentales a considerar en la integración de las tecnologías en la educación, para lograr la transformación deseada; la formulación de un grupo de requerimientos para la integración de las tecnologías, orientados a potenciar estrategias de trabajo docente y a propiciar los aprendizajes de los alumnos y se revelan impactos del empleo de la tecnología en la educación luego de la implementación de la propuesta. Se concluye que el modelo orienta una adecuada relación entre los aspectos de los tres vértices del triángulo de transformación: tecnológica, organizacional y capacitación para el empleo de la tecnología.

PALABRAS CLAVE: Vínculo universidad empresa; Tecnología de la información; Tecnología educativa.

FORMA DE PRESENTACIÓN: proyección digital.